

Reconstrução da parede anterior do seio frontal

Reconstruction of frontal sinus anterior wall

BRUNO NIFOSSI PRADO¹, THAÍS CRISTINA ARAÚJO MOREIRA¹, CAROLINA JULIANA BURATTI², DANIEL SOUZA DE MELO², JOÃO GAVRANICH JR.³

RESUMO

Objetivo: Apresentar a experiência dos autores com fraturas da parede anterior do seio frontal, analisando dados epidemiológicos do serviço, conduta de tratamento e complicações observadas. **Método:** Foram avaliados 12 pacientes com fratura da parede anterior do seio, no período de 2008 a 2011. Os dados foram coletados em prontuários médico-hospitalares, sendo analisadas as seguintes variáveis: idade, gênero, etiologia, fraturas associadas, tratamento, tipos de acesso e fixação, além de complicações. **Resultados:** A idade dos pacientes variou de 9 a 75 anos, o acidente de trânsito foi o mais prevalente, em 58% dos casos. O tratamento cirúrgico foi estabelecido em 80% dos casos e o acesso coronal foi o mais utilizado. A complicação imediata mais frequente foi a parestesia. **Conclusões:** As fraturas do seio frontal são mais prevalentes no gênero masculino, sendo o acidente de trânsito a etiologia mais frequente. O tratamento cirúrgico foi realizado em 80% dos casos. O acesso coronal foi o mais frequente e a complicação imediata mais encontrada foi a parestesia frontal reversível.

Descritores: Fraturas cranianas. Seio frontal. Epidemiologia.

ABSTRACT

Objective: To present the author's experience with frontal sinus fractures, analysing epidemiology, conduct of treatment and complications. **Methods:** We evaluated 12 patients with fracture of the anterior frontal sinus wall, from 2008 to 2011. Data were collected on medical records, and the following variables were analysed: gender, etiology, associated fractures, treatment, access and complications. **Results:** The ages ranged from 9 to 75 years old, the traffic accident was the most prevalent (58% of cases). The surgical treatment was set at 80% of cases and the coronal access was the most used. The most frequent immediate complication was paresthesia. **Conclusion:** The frontal sinus fractures are more prevalent in males, and traffic accidents the most frequent cause. The surgical treatment was performed in 80% of cases. The coronal access was the most frequent and most frequent immediate complication was paraesthesia front reversible.

Keywords: Skull fractures. Frontal sinus. Epidemiology.

1. Cirurgião Bucomaxilofacial do Hospital Vitória, São Paulo, SP, Brasil.
2. Residente em Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Paulistano, São Paulo, SP, Brasil.
3. Chefe do Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Vitória, São Paulo, SP, Brasil.

Correspondência: Bruno Nifossi Prado
Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial
Rua Cantagalo, 692, cj 611 – Tatuapé – São Paulo, SP, Brasil – CEP 03319-002
E-mail: brunoprado8@gmail.com

INTRODUÇÃO

As fraturas do seio frontal constituem 5% a 15% das fraturas maxilofaciais¹⁻⁶, sendo que 1/3 dessas fraturas correspondem a fraturas da parede anterior do seio frontal isoladamente⁴, área de atuação da cirurgia craniomaxilofacial, responsável pela reconstrução da parede anterior do seio frontal. No entanto, fraturas envolvendo a parede posterior do seio frontal e lesões do sistema de drenagem da região são tratadas por uma equipe multidisciplinar, envolvendo neurocirurgiões, para procedimentos de craniotomias, obliteração do seio, reparo das meninges e retalhos da gálea aponeurótica, entre outros¹⁻³.

A etiologia das fraturas do seio frontal está diretamente relacionada a um impacto direto de alta velocidade, de 800 até 2.200 libras, força necessária para que ocorra a fratura^{6,7}. Isso ocorre principalmente em acidentes de trânsito (acidentes automobilísticos, motociclísticos e atropelamentos) e, menos comumente, em quedas, acidentes de trabalho e esportivos⁷.

O diagnóstico dessas fraturas é clínico, porém para uma correta avaliação da extensão da fratura, dos fragmentos e dos órgãos envolvidos, a tomografia computadorizada é o exame complementar mais utilizado.

Para o manejo das fraturas anteriores do seio frontal, o planejamento é essencial, principalmente em relação ao tipo de tratamento, o dano estético causado e a via de acesso a ser utilizada.

Nos tratamentos conservadores, nas fraturas alinhadas e sem comprometimento estético, a antibioticoterapia é utilizada para evitar danos posteriores ao seio frontal, que pode apresentar ou não hemossinus. O acompanhamento clínico-radiográfico torna-se necessário para evitar complicações tardias⁶.

As fraturas cirúrgicas são abordadas precocemente, de preferência, dependendo das condições sistêmicas do paciente. A abordagem precoce reduz a possibilidade de complicações tardias⁸. O acesso utilizado para a redução e fixação dessas fraturas é o coronal^{3,4,6,7}, por permitir a exploração adequada da área da fratura, além de preservar a estética facial. Outros acessos, como asa de gaivota, incisões superciliares e através de ferimentos cortocotusos locais, são utilizados em reconstruções menores, com fraturas bem alinhadas e localizadas. Esses acessos resultam em aspecto estético menos favorável^{3,8}.

Na fixação, os pequenos fragmentos são removidos juntamente com a mucosa adjacente e o contorno da parede anterior do seio frontal é estabilizado e fixado com fios de aço, placas e parafusos de titânio, telas de titânio, materiais absorvíveis ou aloplásticos, ou, ainda, uma combinação deles^{1,5,6}.

A complicação é considerada imediata quando ocorre nas primeiras semanas após a cirurgia³, como, por exemplo, parestesia na região do frontal^{3,7}, comprometimento estético do contorno da região frontal^{6,7}, diplopia transitória^{3,7}, liquorreia^{3,6,7}, obstrução do ducto nasofrontal^{5,6}, sinusite^{3,7}, pneumocéfalos² e meningite^{2,3,6,7}. A complicação mais comumente observada nesses traumas é a infecção, que pode envolver apenas o seio frontal ou até mesmo atingir a cavidade intracraniana¹.

Dentre as complicações tardias, a mucocèle^{3,7} ocorre com maior frequência, podendo se desenvolver dentro de alguns meses ou, até mesmo, alguns anos após a cirurgia³. Abscesso cerebral é raro, porém pode ser desenvolvido e é potencialmente fatal^{3,6}.

O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência dos autores com fraturas da parede anterior do seio frontal, analisando dados epidemiológicos do serviço, conduta de tratamento e complicações observadas.

MÉTODO

Foram avaliados, no período de 2008 a 2011, 12 pacientes com fraturas da parede anterior do seio frontal, tratados pela equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial dos Hospitais Vitória, San Paulo e Santa Cecília, localizados na cidade de São Paulo, SP, Brasil.

Os dados foram coletados em prontuários médico-hospitalares, sendo analisadas as seguintes variáveis: idade, gênero, etiologia, fraturas associadas, tratamento, tipos de acesso e fixação, além de complicações.

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas eletrônicas no programa Excel 2007®.

RESULTADOS

Todos os pacientes eram do sexo masculino, com idade entre 9 e 75 anos, sendo duas faixas etárias mais acometidas, dos 21 aos 30 anos, e dos 41 anos em diante, ambas com 34% (Tabela 1).

A etiologia mais frequente foi o acidente de trânsito, correspondendo a 58% dos casos, incluindo acidentes automobilísticos, motociclísticos e ciclísticos. As quedas e os acidentes esportivos foram responsáveis pela fraturas da parede anterior do seio frontal em 16% dos pacientes e as agressões físicas em 8% (Tabela 1).

O tratamento conservador foi adotado em 20% dos pacientes. Esse tratamento consistia de antibioticoterapia e acompanhamento clínico-radiográfico. Já o tratamento cirúrgico foi empregado em 80% dos casos (Tabela 1).

Nos casos cirúrgicos, o acesso coronal foi o mais utilizado (80%), seguido de um caso de acesso superciliar e um acesso pela cicatriz. Os materiais de fixação utilizados foram placas e parafusos de titânio de 1,5 mm, telas de titânio e Medpor® ou a associação deles, principalmente nos casos tratados vários dias após o trauma e com déficit estético muito grande (Figura 1).

Quanto às lesões associadas, foram encontradas fraturas da mandíbula, de órbita, do complexo zigomático, da maxila e nasais em 50% dos casos (Tabela 2).

A complicação imediata mais relatada foi a parestesia temporária da região frontal em 33% dos casos. Tivemos um caso com lago oftálmico e um paciente apresentou sinusite local, sendo necessária a retirada do material após 60 dias e instituição de antibioticoterapia. Não foram relatadas complicações tardias até o presente momento (Tabela 2).

Tabela 1 – Levantamento epidemiológico das fraturas da parede anterior do osso frontal.

Pacientes	Idade	Etiologia	Tratamento	Acesso	Fixação
1	9	Ac. Ciclístico	Conservador	—	—
2	68	Ac. Ciclístico	Cirúrgico	Ferimento	Placas
3	48	Ac. Automobilístico	Cirúrgico	Coronal	Tela
4	36	Queda	Cirúrgico	Superciliar	Placas
5	75	Queda	Conservador	—	—
6	27	Agressão Física	Cirúrgico	Coronal	Tela
7	29	Ac. Automobilístico	Cirúrgico	Coronal	Placas
8	19	Ac. Motociclístico	Cirúrgico	Coronal	Placas
9	33	Ac. Motociclístico	Cirúrgico	Coronal	Placas
10	30	Ac. Esportivo	Cirúrgico	Coronal	Tela + Medpor®
11	24	Ac. Esportivo	Cirúrgico	Coronal	Tela + Medpor®
12	49	Ac. Motociclístico	Cirúrgico	Coronal	Tela + Placa

Figura 1 – Acesso coronal e fixação com Medpor® e tela de titânio.

DISCUSSÃO

O tratamento das fraturas da parede anterior do seio frontal deve ser realizado de forma multidisciplinar e o planejamento deve abranger o restabelecimento morfofuncional e a estética⁷.

O gênero masculino é o mais prevalente em todos os estudos^{1,2} e o acidente de trânsito também é a maior causa das fraturas da parede anterior do seio frontal^{1,2,5}, concordando com os achados deste trabalho.

Ao exame físico de pacientes com fraturas do seio frontal, as dores faciais estão presentes em 82% dos casos, sinais como lacerações e afundamentos também não são infrequentes. A tomografia computadorizada com cortes de 1 mm é o exame padrão ouro utilizado para o diagnóstico das fraturas do seio frontal, das lesões cerebrais, visualização da base do crânio, ducto frontonasal e células etmoidais³.

No tratamento conservador, a observação e a preservação podem ser realizadas em fraturas da parede anterior do seio frontal, quando não há deslocamento do fragmento⁵. Um outro tratamento conservador proposto por Mavili & Canter⁴, apenas com emprego de parafusos transcutâneos, reduzindo a parede anterior do seio maxilar. Essa técnica é indicada para pacientes que não apresentem nenhuma outra lesão associada, nem a presença de rinorreia cérebro-espinhal.

O acesso coronal foi utilizado por Gerbino et al.² em 77% dos casos, com emprego de placas e parafusos para fixação em 60% da amostra. Já Gabrielli et al.¹ lançaram mão de enxertos autógenos e Medpor® como alternativa de fixação. Em nosso estudo, placas e parafusos foram utilizados com maior frequência, seguidos pelas telas de titânio, em alguns casos. Medpor® e tela de titânio associados foram empregados em pacientes que necessitavam de grandes correções estéticas, naqueles com intervalo de muitos dias entre a fratura e o procedimento, e nos casos em que a redução não foi possível em decorrência de pseudoartrose dos fragmentos.

As lesões oftalmológicas estão presentes em 25% das fraturas do osso frontal, principalmente lesões ao nervo óptico³. Em nosso estudo, 50% dos pacientes sofreram fraturas associadas do terço médio, em concordância com a literatura³. As fraturas do terço médio são as mais frequentes, em decorrência de sua proximidade com a região frontal e com o ducto frontonasal. A redução e a fixação dessas fraturas tornam-se necessárias, assim como a obliteração do ducto nasofrontal ou a cranialização³.

Tabela 2 – Fraturas associadas e complicações nas fraturas da parede anterior do osso frontal.

Pacientes	Lesões Associadas	Complicações Imediatas
1	—	—
2	Fratura de mandíbula	—
3	Fratura de órbita, zigomático e mandíbula	Parestesia
4	—	—
5	—	—
6	Fratura nasal	Lago oftálmico
7	Fratura de maxila	—
8	—	—
9	Fratura de zigomático	Parestesia
10	—	Parestesia
11	—	Parestesia
12	Fratura Nasal, de Órbita, Maxila e Zigomático	Sinusite

REFERÊNCIAS

As fraturas lineares da parede anterior do seio frontal e as cominutivas da parede anterior do seio frontal, sem o envolvimento do ducto frontonasal e sem fraturas naso-órbito-etmoidais associadas, podem ser reduzidas e fixadas sem a obliteração do seio frontal^{3,9}.

Fraturas cominutivas do seio frontal, envolvendo a parede anterior e posterior, devem passar por uma exploração para remoção de fragmentos, remoção de toda a mucosa do seio frontal, obliteração do ducto frontonasal e do seio frontal, redução e fixação^{3,6}. Um retalho da gálea aponeurótica também pode ser considerado para substituir a parede posterior do seio maxilar⁸.

A cranialização está indicada em lesões extensas do seio frontal e quando há presença de rinorreia cérebro-espinhal³. Acesso endonasal também pode ser utilizado para reparar a rinorreia cérebro-espinhal^{8,10}.

Dores de cabeça, sinusites infecciosas, falta de estética, mucocéles e meningites são complicações mais comuns após a cirurgia^{6,7}, pneumoencéfalos, abscessos cerebrais e fistulas também podem ocorrer^{1,3,6}.

CONCLUSÃO

As fraturas do seio frontal são mais prevalentes no gênero masculino, sendo o acidente de trânsito a etiologia mais frequente.

O tratamento cirúrgico foi realizado em 80% dos casos. O acesso coronal foi o mais frequente e a complicação imediata mais encontrada foi a parestesia frontal reversível.

1. Gabrielli MF, Gabrielli MA, Hochuli-Vieira E, Pereira-Fillho VA. Immediate reconstruction of frontal sinus fractures: review of 26 cases. *J Oral Maxillofac Surg.* 2004;62(5):582-6.
2. Gerbino G, Rocca F, Benech A, Caldarelli C. Analysis of 158 frontal sinus fractures: current surgical management and complications. *J Craniomaxillofac Surg.* 2000;28(3):133-9.
3. Manolidis S, Hollier LH. Management of frontal sinus fractures. *Plast Reconstr Surg.* 2007;120(7):32s-48s.
4. Mavili ME, Canter HI. Closed treatment of frontal sinus fracture with percutaneous screw reduction. *J Craniomaxillofac Surg.* 2007;18(2):415-9.
5. Rodriguez ED, Stanwix MG, Nam AJ, St Hilaire H, Simmons OP, Christy MR, et al. Twenty-six-year experience treating frontal sinus fractures: a novel algorithm based on anatomical fracture pattern and failure of conventional techniques. *Plast Reconstr Surg.* 2008;122(6):1850-66.
6. Yavuzer R, Sari A, Kelly CP, Tuncer S, Latifoglu O, Celebi MC, et al. Management of frontal sinus fractures. *Plast Reconstr Surg.* 2005;115(6):79e-93e.
7. Rontal ML. State of the art in craniomaxillofacial trauma: frontal sinus. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.* 2008;16(4):381-6.
8. Tedaldi M, Ramieri V, Foresta E, Cascone P, Iannetti G. Experience in the management of frontal sinus fractures. *J Craniofac Surg.* 2010;21(1):208-10.
9. Cole P, Kaufman Y, Momoh A, Janz B, Hatf DA, Bullocks J, et al. Techniques in frontal sinus fracture repair. *Plast Reconstr Surg.* 2009;123(5):1578-9.
10. Liu P, Wu S, Li Z, Wang B. Surgical strategy for cerebrospinal fluid rhinorrhea repair. *Neurosurgery.* 2010;66(6 Suppl Operative):281-6.

Trabalho realizado nos Hospitais Vitória, San Paolo e Santa Cecília, São Paulo, SP, Brasil.

Artigo recebido: 29/11/2011

Artigo aceito: 11/3/2012